

УДК 378.147

DOI 10.5281/zenodo.17367233

Научная статья

ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

GAMIFICATION AS A TOOL TO INCREASE MOTIVATION IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

ЗАДОРЖНАЯ ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА,

*кандидат филологических наук, старший преподаватель,
Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова.*

АВАНЕСОВА ТАТЬЯНА ПАНАЙОТОВНА,

*доктор педагогических наук, доцент, профессор,
Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова.*

МЕФЛЕХ МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА,

*кандидат филологических наук, доцент, доцент,
Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова.*

ФИЛОНЕНКО ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

*кандидат педагогических наук, доцент, доцент,
Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова.*

ZADOROZHNYAYA ELENA YUR'YEVNA,

*Candidate of Philological Sciences, Senior Lecturer,
Admiral F.F. Ushakov Maritime State University.*

AVANESOVA TATIANA PANAYOTOVNA,

*Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor,
Admiral F.F. Ushakov Maritime State University.*

MEFLEKH MARINA VALERYEVNA,

*Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor,
Admiral F.F. Ushakov Maritime State University.*

FILONENKO VICTORIA ALEXANDROVNA,

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor,
Admiral F.F. Ushakov Maritime State University.*

Статья посвящена анализу теоретических аспектов внедрения игровых методов в образовательную практику. Актуализируется задача поиска эффективных механизмов повышения учебной вовлеченности в контексте интенсивного развития цифровых образовательных технологий и расширения инструментария оценки коммуникативных компетенций морских специалистов. Перспективным направлением оптимизации образовательной среды представляется интеграция геймифицированных компонентов в системы лингвистического оценивания на базе искусственного интеллекта. Особое внимание уделяется специфическим характеристикам и уникальным свойствам, определяющим возможности их применения в контексте изучения английского языка. В работе рассматриваются теоретические предпосылки и практические примеры интеграции геймификации в ИИ-платформы. Раскрываются ключевые техники, способствующие вовлеченности в тестовых за-

даниях по общекорабельному английскому языку, а также оцениваются перспективы их использования в системе языковой подготовки.

The article is devoted to the analysis of the theoretical aspects of the introduction of gaming methods into educational practice. The task of finding effective mechanisms to increase academic engagement is being actualized in the context of the intensive development of digital educational technologies and the expansion of tools for assessing the communicative competencies of marine specialists. A promising direction for optimizing the educational environment is the integration of gamified components into linguistic assessment systems based on artificial intelligence. Special attention is paid to the specific characteristics and unique properties that determine the possibilities of their application in the context of learning English. The paper examines the theoretical background and practical examples of integrating gamification into AI platforms. The key techniques that promote engagement in test tasks in general English are revealed, and the prospects for their use in the language training system are assessed.

Ключевые слова: геймификация, обучение, английский язык, интерактивные задания, мотивация, игровые технологии, искусственный интеллект, развитие навыков.

Key words: gamification, learning, English language, interactive tasks, motivation, game technologies, artificial intelligence, skill development.

В современном мире, в условиях глобализации и развития межкультурного взаимодействия, знание английского языка приобретает особую значимость. Несмотря на это, привычные подходы к изучению языка, основанные на механическом запоминании лексики и правил, зачастую не способны удержать интерес учащихся и обеспечивать высокий уровень знаний. Интеграция игровых подходов в образовательный процесс позволяет трансформировать процесс изучения английского языка, придавая ему элементы креативности, вовлечённости и повышая мотивацию к дальнейшему освоению языка.

Технологии искусственного интеллекта всё активнее внедряются в процессы преподавания и оценки языковых знаний, открывая новые возможности для изменения подходов к обучению иностранному языку. К таким решениям относятся автоматизированные системы проверки письменных работ, платформы для устного взаимодействия и интеллектуальные персональные помощники.

Согласно международным стандартам профессиональное владение общекорабельным английским языком — один из обязательных компонентов подготовки специалистов морской отрасли. Рост требований к коммуникативным навыкам обуславливает постоянный поиск наиболее эффективных методов обучения и контроля знаний в этой области. Одной из тенденций последних лет становится интеграция искусственного интеллекта в системы языкового тестирования. Однако сохранение высокой мотивации обучающихся и устойчивой вовлечённости зачастую затруднено из-за однотипности тестов и формального характера многих контрольных материалов.

В этом контексте всё большую актуальность приобретает геймификация обучающих систем. Разработка и внедрение геймифицированных элементов способны повысить интерес обучающихся к прохождению тестов, стимулировать учебную мотивацию, а также создать благоприятную атмосферу для формирования и закрепления языковых знаний. Целью исследования выступает анализ игровых механик, применимых в ИИ-платформах, предназначенных для оценки коммуникативных навыков по общекорабельному английскому, и поиск решений для повышения вовлечённости обучаемых.

Термин «геймификация» трактуется современной педагогикой как интеграция элементов и подходов, характерных для компьютерных и настольных игр, в неигровые процессы с целью усиления мотивации, вовлечённости и достижения лучших образовательных резуль-

татов [10, с. 87].

Геймификация образовательного процесса оказывает положительное влияние на продуктивность освоения изучаемого предмета, в частности на развитие коммуникативных способностей обучающихся; овладение иноязычным общением в единстве всех его функций; формирование благоприятного эмоционального фона на занятии, способствующего элиминации языковых барьеров [4, с. 689].

К основным признакам геймификации в образовании относятся наличие внутриигровых целей, системы баллов и достижений, элементов соревнования, обратной связи, а также гибко выстроенных уровней и сценариев, поддерживающих интерес и стимулирующих активное участие.

Введение механизмов награждения и достижений, таких как накопление баллов за выполненные задания, служит не только средством поощрения, но и формирует у обучающихся важные навыки, необходимые для их последующей интеграции в социуме. Применение таких элементов меняет отношение к обучению, делая его более динамичным и привлекательным, а также способствует формированию устойчивого интереса к усвоению знаний.

В отличие от классических игр, геймификация сохраняет исходные условия и реальные задачи учебного процесса. Ключевое отличие этого метода заключается в интеграции игровых компонентов в образовательные задачи, без полного преобразования деятельности в игру. В результате, учащиеся сталкиваются с реальными ситуациями, при этом мотивация стимулируется с помощью специально разработанных игровых элементов, что способствует более осознанному и продуктивному усвоению учебного материала.

Ролевые игры занимают ведущую позицию среди геймификационных методов, применяемых при обучении иностранным языкам. В рамках коммуникативного подхода подобные задания становятся важным инструментом для отработки реальных коммуникативных ситуаций. В ходе ролевых игр участникам предлагается решать разнообразные задачи, выходящие за пределы только лингвистических навыков, с учётом условий коммуникации, целей, и контекста общения. Педагог обычно определяет исходные параметры — распределяет роли, описывает условия или обозначает задачи — однако вся последующая динамика общения строится на самостоятельном взаимодействии обучающихся, которые объединяются в пары или малые группы, и выстраивают диалог, в соответствии с назначенными ролями. Такой формат способствует развитию гибкости мышления и формированию устойчивых умений межкультурной коммуникации на изучаемом языке [8, с. 122].

Научные исследования демонстрируют, что применение геймифицированных подходов способствует формированию внутренней мотивации к обучению, активизирует познавательную деятельность, улучшает усвоение материала и способствует развитию навыков саморегуляции [7, с. 46]. Особенно заметен этот эффект при работе с цифровыми платформами, где игровые механики интегрируются непосредственно в логику тестовых заданий и образовательных сценариев.

Тестирование знаний английского языка, используемого на судах, имеет свою специфику. Коммуникативная компетентность моряка должна охватывать не только владение профессиональной терминологией, но и умение быстро и точно реагировать в ситуациях, имитирующих реальную морскую деятельность. Традиционные тесты часто лишены гибкости и не учитывают динамику настоящего общения экипажа, из-за чего теряется значительная часть обучающего потенциала.

Эффективное использование геймификации на подобных тестах позволяет внедрить сценарные задания, динамические симуляции и интерактивные кейсы. Это способствует расширению спектра оцениваемых навыков, в том числе — скорости реакции, способности к коммуникации в стрессовых условиях, навыков принятия решений. В современных ИИ-

системах открываются дополнительные возможности для автоматизации анализа ответов, построения траекторий индивидуального прогресса и персонализации обучения.

Основные игровые техники, применимые в образовательных ИИ-системах, могут включать в себя:

1) Прежде всего, немаловажную роль играет осознание ценности освоения языка через игровую деятельность: обучающиеся, участвуя в заданиях геймификационного характера, при этом воспринимают процесс обучения как более привлекательный, что способствует успешному овладению грамматикой, лексикой и коммуникативными умениями в более комфортной среде. Отсутствие страха сделать ошибку и повторные возможности выполнения заданий снижают тревожность, позволяя проявлять креативность, что, в свою очередь, поддерживает интерес к изучаемому предмету [2, с. 787].

2) Далее, выделяется принцип постепенного усложнения задач, предусматривающий разработку разноуровневых игровых сценариев. В начале обучения вводятся базовые упражнения, которые легко выполнимы для большинства участников, но с продвижением на более высокий уровень задачи усложняются. Это требует большей вовлечённости, внимательности и развития аналитических способностей [9, с. 6].

3) Основопологающим представляется и принцип автономии: успехи и дальнейшее продвижение обусловлены личными достижениями обучающегося, что способствует формированию у него чувства ответственности за общий результат и позволяет рассматривать вклад каждого в коллективное достижение.

4) Также геймификация содействует формированию опыта самостоятельного преодоления трудностей, возможности проб и ошибок без риска негативных последствий, а также поощряет постоянное развитие инициативы и творческой активности [5, с. 705].

5) Важным принципом в изучении иностранных языков является моментальная реакция. В современных образовательных играх одна из центральных задач — обеспечить максимально быструю обратную связь: как только участник выполняет задание, сразу представляется результат его работы. Более качественное выполнение гарантирует более высокий балл или бонус, тем самым усиливается внутренняя мотивация продолжать обучение и стремиться к совершенству.

6) Не менее важной является визуальная демонстрация успехов обучающихся. Система вознаграждений, позволяющая видеть достижения каждого, формирует атмосферу здорового соперничества и коллективного вовлечения. Окружающие, наблюдая результаты сверстников, дополнительно мотивируются к собственному прогрессу, что способствует формированию увлечённости учебным процессом и желанию достигать новых высот [3, с. 72].

Анализируя современные примеры ИИ-платформ, можно выделить такие продукты, как Duolingo, ELSA Speak, Speakly, Kahoot!, Quizlet, которые активно применяют указанные техники, что подтверждено результатами исследовательских работ [6, с. 68]. Специализированные системы для морской отрасли внедряют похожие подходы, однако адаптация под профессиональные задачи и тематику общекорабельного английского требует разработки уникальных сценариев и геймифицированных инструментов проверки коммуникации.

Внедрение геймификационных компонентов в исследуемые ИИ-платформы требует учёта не только возрастных и профессиональных особенностей морских специалистов, но и соблюдения стандартов IMO и требований STCW по структуре языкового тестирования. В первую очередь важно обеспечить достоверность и объективность оценки при сохранении игровой формы. В структуре тестов целесообразно использовать ролевые симуляции, где клиенты системы взаимодействуют с виртуальными собеседниками и решают практические задачи морской коммуникации.

Определённую сложность на этапе внедрения представляют вопросы персонализации и адаптивности: платформа должна гибко подстраиваться под индивидуальный темп освоения материала, чтобы не вызывать перегрузку либо, наоборот, снижение интереса. Важную роль играет корректная визуализация результатов — их нужно подавать не только в баллах, но и через развернутую обратную связь, способствующую осознанной работе над ошибками.

Оценить результативность интеграции геймификации в тестовые языковые ИИ-системы возможно через анализ динамики учебной мотивации, статистики повторных попыток прохождения тестов, времени, затрачиваемого на выполнение заданий, а также по показателям успеха в реальных ситуациях коммуникации на борту судна. Экспериментальные исследования подтверждают, что обучающиеся, участвующие в геймифицированных тестовых программах, демонстрируют более высокий уровень вовлечённости, лучше удерживают новый материал и активнее формируют необходимые коммуникативные умения в сфере морской лексики и фразеологии.

Внедрение игровых техник в ИИ-платформы для тестирования общекорабельного английского открывает значительные возможности для повышения вовлечённости, формирования устойчивой мотивации и совершенствования профессиональных коммуникативных компетенций моряков. Реализация адаптивных и персонализированных игровых решений, учет специфики профессиональной деятельности и опора на современные педагогические подходы способны не только повысить качество языковой подготовки, но и обеспечить устойчивую отдачу в реальной профессиональной деятельности на морском транспорте.

Использование геймифицированных подходов на занятиях по английскому языку охватывает широкий спектр методов, способствующих развитию языковых компетенций и формированию устойчивой мотивации у обучающихся. Виртуальные соревнования в формате викторин с возможностью начисления баллов и получения наград являются эффективным инструментом закрепления лексики и грамматических структур, а также стимулируют дух здорового соперничества внутри учебной группы [1, с. 160].

Особый акцент делается на интерактивных заданиях, в которых учащиеся вовлекаются во взаимодействие с цифровыми персонажами, погружаясь в моделируемые коммуникативные ситуации на английском языке. Одновременно, организация ролевых инсценировок предоставляет возможность примерить на себя различные коммуникативные роли, используя актуальную лексику и структуру предметного материала.

Дополнительно, практикуется вовлечение обучающихся в процесс создания собственных языковых игр, что не только формирует творческий подход к изучению, но и способствует развитию уверенности в использовании языка. Неотъемлемой частью выступают разнообразными игровые задания, включающие квесты и головоломки, призванные поддерживать интерес к процессу обучения и поощрять самостоятельный поиск решений в рамках языковой практики.

Эффективному усвоению информации способствует организация повторяющихся игровых задач и визуальных стимулов, что, согласно наблюдениям, повышает качество запоминания учебного материала и систематизирует лексико-грамматические навыки [8, с. 122].

Помимо этого, командные формы взаимодействия внутри геймифицированных методик способствуют формированию коммуникативных умений, содействуют развитию сотрудничества и социальной компетентности. Наконец, современные геймификационные платформы нередко предусматривают индивидуальную адаптацию, давая возможность учитывать уровень подготовки и особенности каждого участника, тем самым обеспечивая оптимальную траекторию для личного прогресса и самореализации в изучении языка.

Геймификация — это мощный инструмент, который делает процесс изучения английского языка более увлекательным и эффективным. Игровые технологии помогают развивать языковые навыки, улучшать мотивацию и создавать положительный опыт обучения. Приме-

нение игр и приложений в обучении позволяет внедрить современные подходы, которые соответствуют потребностям нового поколения обучающихся.

В качестве направлений дальнейшего развития видится создание модульных платформ, в которых геймификация будет глубже интегрирована не только на уровне пользовательского интерфейса, но и при формировании адаптивных образовательных траекторий, основанных на анализе больших данных о взаимодействии студентов с заданиями.

Включение геймифицированных элементов в образовательный процесс оказывает многогранное положительное воздействие на обучение иностранным языкам. Прежде всего, игровые техники формируют устойчивый интерес, пробуждая внутреннюю мотивацию к освоению нового материала и поощряя стремление к достижениям и результативному соперничеству между участниками обучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Буракова И.С. Геймификация образовательного процесса как инструмента повышения мотивации обучающихся // МНКО. 2023. №3 (100). С. 160–162.
2. Василиженко М.В., Коротков Е.А., Мухаркина В.С. Геймификация как современный метод обучения иностранным языкам // Современная высшая школа: инновационный аспект. 2020. №2 (48). С. 43–50. DOI 10.7442/2071-9620-2020-12-2-43-50.
3. Гольцова Т.А., Проценко Е.А. Геймификация как эффективная технология обучения иностранным языкам в условиях цифровизации образовательного процесса // Отечественная и зарубежная педагогика. 2020. № 3 (68). С. 65–77.
4. Гуро-Фролова Ю.Р. Геймификация процесса обучения иностранному языку в рамках технологий электронного обучения // Электронное обучение в непрерывном образовании. 2016. № 1. С. 684-690.
5. Иголкина М.И., Язынина В.С. Использование элементов геймификации в обучении иностранному языку // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. 2021. №5. С. 702–710.
6. Нуриева А. Р., Кулькова М. А. Особенности развития лексической компетенции школьников на уроке иностранного языка с помощью геймификации // Современные проблемы филологии и методики преподавания языков: вопросы теории и практики: сборник материалов VI Международной научно- практической конференции, Елабуга, 21 октября 2022 года / ФГАОУ «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Елабужский институт. 2022. С. 181–185.
7. Татаринов К.А. Геймификация в обучении студентов // БГЖ. 2019. №1 (26). С. 281–284. DOI 10.26140/bgз3-2019-0801-0074.
8. Титова С. В., Чикризова К. В. Геймификация в обучении иностранным языкам: психолого-дидактический и методический потенциал // Педагогика и психология образования. 2019. №1. С. 135–152.
9. Фазлыева Р.А. Психолого-педагогические основы использования приемов геймификации в процессе обучения гуманитарных дисциплин // Дневник науки. 2023. №12. URL: <https://dnevniknauki.ru/images/publications/2023/12/pedagogics/Fazlyeva.pdf> (дата обращения: 10.10.2025).
10. Чурилова Л.А., Щукина И. В. Обучение английскому языку через игры: роль искусственного интеллекта в геймификации // Время науки – The Times of Science. 2025. №2.2. С. 68–71.

Поступила в редакцию: 14.10.2025

Принята в печать: 17.11.2025

© Задорожная Е. Ю., Аванесова Т. П.,
Мефлех М. В., Филоненко В. А., 2025.